

KIBERMAKONDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RISKLARNI BAHOLASH

Muxtorov Farrux Muhammadovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali direktori

Sodiqov Boburmirzo Sobitjon o'g'li

TATU Farg'ona filiali, Axborot xavfsizligi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12772352>

Annotatsiya: Ushbu tezis an'anaviy va ilg'or metodologiyalarni o'rganib, axborot xavfsizligini ta'minlashda xavflarni baholashning muhim rolini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Xavflarni baholash, axborot xavfsizligi, kibermakon, Alga asoslangan vositalar, kiberxavfsizlik.

Abstract: This thesis explores the critical role of risk assessment in information security by examining traditional and advanced methodologies.

Key words: Risk assessment, information security, cyberspace, AI-based tools, cyber security.

Raqamli dunyoda kibermakon zamonaviy jamiyatning ajralmas tarkibiy qismiga aylandi, shaxsiy muloqotdan tortib global tijoratgacha kundalik hayotning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Axborot texnologiyalariga tobora ortib borayotgan bog'liqlik bilan, axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlash shaxslar, tashkilotlar va hukumatlar uchun muhim masala bo'lib chiqdi. Murakkab xakerlik usullaridan tortib ilg'or doimiy tahdidlar (APT)gacha bo'lgan kibertahdidlarning tez evolyutsiyasi axborot xavfsizligidagi xavflarni baholash uchun mustahkam asosni talab qiladi.

Xavflarni baholash kiberxavfsizlik strategiyasining asosi bo'lib xizmat qiladi, bu esa tashkilotlarga o'z axborot aktivlariga potentsial tahdidlarni aniqlash, baholash va ustuvorligini aniqlash imkonini beradi. Zaifliklar va potentsial ta'sirlarni tizimli ravishda tahlil qilish orqali xavflarni baholash samarali kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish va resurslarni samarali taqsimlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon nafaqat maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish, balki manfaatdor tomonlar, jumladan, mijozlar, hamkorlar va nazorat qiluvchi organlarning ishonchi va ishonchini saqlab qolish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Kibermakondagi xavflarni baholashning murakkabligi zamonaviy axborot tizimlarining dinamik va o'zaro bog'liqligi bilan kuchayadi. Xatarlarni boshqarishning an'anaviy yondashuvlari ko'pincha kibermakonga xos bo'lgan suyuqlik va keng tarqalgan tahdid landshaftini hal qilishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Binobarin, kiberxavflarning rivojlanayotgan tabiatiga moslasha oladigan innovatsion metodologiya va vositalarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Axborot xavfsizligidagi xavflarni baholash kontseptsiyasi akademik olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Gordon va Loeb kabi mualliflarning dastlabki asosli ishlari axborot xavfsizligiga investitsiyalarning iqtisodiy oqibatlarini va optimal xavfsizlik xarajatlarini aniqlash uchun taklif qilingan modellarni aniqladi. Ularning modeli kiberxavfsizlik investitsiyalarida xarajat-foyda tahlilining muhimligini ta'kidlab, xavflarni baholash metodologiyasi bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun asos yaratdi.

Yillar davomida risklarni baholash metodologiyalari kibertahdidlarning ortib borayotgan murakkabligini bartaraf etish uchun rivojlandi. Standartlar va Texnologiyalar Milliy Instituti

(NIST) Risk Management Framework (RMF) kabi an'anaviy yondashuvlar xavfsizlik va risklarni boshqarishni tizimni ishlab chiqish hayotiy tsikliga integratsiyalash uchun tuzilgan jarayonni ta'minlaydi. NIST tizimi keng qamrovli yo'riqnomalari, jumladan toifalarga ajratish, tanlash, amalga oshirish, baholash, avtorizatsiya qilish va xavfsizlikni nazorat qilishning doimiy monitoringi kabi xavflarni baholash bosqichlari uchun keng tan olingan.

Bundan farqli o'laroq, ISO/IEC 27005 standarti axborot xavfsizligi sohasida risklarni boshqarish bo'yicha xalqaro istiqbolni taklif etadi. Ushbu standart kontekstni yaratish, xavfni baholash, xavfni davolash, xavfni qabul qilish, xavf bilan bog'lanish va xavflarni monitoring qilish va ko'rib chiqishni o'z ichiga olgan tsiklik jarayonga urg'u beradi. NIST va ISO/IEC tuzilmalari kibertahdidlarning dinamik xususiyatini aks ettiruvchi xavflarni baholashga doimiy va iterativ yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, PDCA modeli «Axborot tizimlari va tarmoqlari xavfsizligi bo'yicha iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining amaldagi ko'rsatmalariga mos keladi. Ushbu standart xatarlarni boshqarish, xavfsizlik choralarini rejalashtirish va amalga oshirish, xavfsizlikni boshqarish va qayta baholashda ushbu prinsiplarni qo'llashning amaliy modelini taqdim etadi.

1-misol. Axborot xavfsizligining buzilishi tashkilot uchun jiddiy moliyaviy yo'qotishlarning va/yoki qandaydir qiyinchiliklarning sababi bo'la olmaydi degan talab qo'yilishi mumkin.

2-2-misol. Qandaydir jiddiy mojaro, masalan, sayt yordamida elektron savdoni amalga oshirayotgan tashkilot saytining buzilishi natijasida yuzaga keladigan holat uchun – tashkilot buzilish oqibatlarini minimumga keltirish uchun yetarli bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislariga ega bo'lishi kerak.

3-Boshqa boshqarish tizimlari bilan moslashuv. Ushbu standart boshqa boshqaruv standartlari bilan moslashuvini yaxshilash va integratsiya qilish uchun ISO 9001:2000 va ISO 14001:2004 standartlari bilan muvofiqlashtirilgan. Kerakli tarzda loyihalashtirilgan bitta boshqaruv tizimi barcha ushbu standartlarning talablariga javob berishga qodir. 3.1-jadvalda ushbu standartning ISO 9001:2000 va ISO 14001:2004 standartlari bilan o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan.

Xatarlarni baholashda tashkiliy va insoniy omillarni hisobga olish muhimligi ko'plab tadqiqotlar tomonidan ta'kidlangan. Inson xatosi xavfsizlikni buzishning muhim manbai bo'lib qolmoqda, bu esa xavflarni boshqarish strategiyalariga trening va xabardorlik dasturlarini kiritishni talab qiladi. Bundan tashqari, tashkilot madaniyati va yetakchining kiberxavfsizlikka sodiqligi risklarni samarali boshqarishning hal qiluvchi omilidir.

Bayes tarmoqlari va o'yin nazariyasi kabi ilg'or texnikalar ko'proq moslashuvchanlik va nuansli xavf modelini taklif qiladi. Masalan, Bayes tarmoqlari xavf omillari o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni baholashga imkon beradi, yangi ma'lumotlarga va rivojlanayotgan tahdidlarga moslasha oladigan ehtimoliy yondashuvni ta'minlaydi. O'yin nazariyasi hujumchilar va himoyachilarning strategik xatti-harakatlarini modellashtiradi, bu esa tashkilotlarga potentsial hujumlarni yanada samaraliroq oldindan bilish va ularga qarshi turish imkonini beradi.

References:

1. Gordon, L. A., & Loeb, M. P. (2002). Axborot xavfsizligiga investitsiya qilishning iqtisodiyoti. *ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC)*, 5(4), 438-457.
2. Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO)/Xalqaro Elektrotehnika Komissiyasi (IEC). (2018). *ISO/IEC 27005: Axborot texnologiyalari - Xavfsizlik texnikasi - Axborot xavfsizligi xavf boshqaruvi*. ISO/IEC.
3. Roy, S., Ellis, C., Shiva, S., Dasgupta, D., & Shandilya, V. (2010). Tarmoq xavfsizligiga qo'llanilgan o'yin nazariyasining tahlili. *43-Hawaii Xalqaro Tizim Fanlari Konferensiyasi Materiallari*, 1-10.
4. Sasse, M. A., Brostoff, S., & Weirich, D. (2001). Eng zaif bog'ni o'zgartirish - xavfsizlikni ishlatish va samarali qilish uchun inson/kompyuter o'zaro ta'siri yondashuvi. *BT Texnologiya Jurnali*, 19(3), 122-131.